

**АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ**

**«ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТНЫХ
И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

Международная научно-техническая конференция, посвященная **95-летию лаборатории**
Химии и химической технологии силикатов ИОНХ АН РУз и **70-летию**
д.х.н., проф. **З.Р.Кадыровой**

Ташкент-2025

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**международной
научно-технической конференции**

**«ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТНЫХ И
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

*посвященная
95-летию лаборатории Химии и химической технологии
силикатов ИОНХ АН РУз и 70-летию д.х.н., проф.
З.Р.Кадыровой*

Ташкент-2025

MIS ISHLAB CHIQARISH ZAVODIDA EKOLOGIYAGA ZARAR KELTIRUVCHI TEXNOLOGIK ERITMALARDAN NOYOB METALLAR AJRATIB OLISH IMKONIYATLARI

Xoliqulov D.B¹., Xudoymuratov Sh.J¹.

¹*Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali*

Mis ishlab chiqarish sanoati global metall bozorining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning barqaror rivojlanishi texnologik jarayonlarning takomillashtirilishi va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish bilan chambarchas bog'liq. Biroq, misni ajratib olish va qayta ishlash natijasida hosil bo'ladigan texnologik eritmalar ekologik muammolar manbalaridan biri hisoblanadi. Ushbu eritmalarning tarkibida noyob va qimmatbaho metallar – molibden, reniy, tellur va selen kabi elementlar mavjud bo'lib, ularni ajratib olish ekologik barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda xalqaro ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, gidrometallurgik texnologiyalaridan foydalanish texnologik eritmalardan noyob metallarni ajratib olishda samarali natijalar bermoqda. Xususan, ion almashinish, suyuqlik-ekstraksiya texnologiyalari kabi usullar ekologik yuklamani kamaytirish bilan birga, iqtisodiy jihatdan ham afzalliklarga ega ekanligi aniqlangan.

Ushbu tezilda mis ishlab chiqarish zavodida ekologiyaga zarar yetkazuvchi texnologik eritmalardan noyob metallarni ajratib olish imkoniyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot davomida xalqaro tajriba va innovatsion texnologiyalar asosida ekologik xavflarni kamaytirish hamda resurslardan samarali foydalanish strategiyalari o'rganildi.

Zamonaviy tadqiqotlar misni qayta ishlashda hosil bo'ladigan eritmalardan reniyni olishga katta e'tibor qaratmoqda. Ushbu eritmalardagi reniy konsentratsiyasi odatda 1 mg/l atrofida bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, reniyni bunday eritmalardan samarali ajratib olish uchun pas asosli anion almashinuv qatronlaridan foydalanish mumkin. Tajribalarda reniyning qatron orqali o'tish nuqtasi taxminan 5000 BV (bed volumes) eritma oqimidan keyin sodir bo'lishi aniqlangan. Reniy qatronlardan 1 M NaOH eritmasi yordamida yuvib chiqarilib, taxminan 1400 mg/l reniyni o'z ichiga olgan konsentrlangan eritma hosil qiladi. Umumiy konsentratsiya nisbatining 2400:1 ga tengligi ajratib olish jarayonining yuqori samaradorligini tasdiqlaydi [1]. Natijalar sanoat

miqyosida reniyni ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Reniyni ajratishda ion almashinuv qatronlarining [2] roli muhimdir. Ilgari olib borilgan tadqiqotlar natijasida kuchli asosli alkil amin tipidagi qatronlar va kuchli asosli AV-17 qatronidan foydalanish [3] samarali ekanligi ko‘rsatildi. Biroq, zaif asosli qatronlar, xususan AN-82-14G va AN-105-14G kabi amin moddalar asosidagi qatronlar, reniyni selektiv ajratish bo‘yicha yuqori natijalarga erishgan. Bu esa sanoat miqyosida iqtisodiy va ekologik jihatdan maqbul usullardan biri sifatida ko‘rib chiqiladi [4].

Tadqiqotlarga reniy konlaridan olinadigan asosiy resurslarning zahiralari cheklangan bo‘lib, 130 yil ichida tugashi prognoz qilinmoqda.

Reniy sanoat miqyosida asosan molibden, mis, qo‘rg‘oshin va uran rudalaridan ajratib olinadi. Reniyni ajratish jarayoni kuydirish natijasida hosil bo‘ladigan gazlar, eritmalardagi qoldiqlar va gidrometallurgik eritmalar orqali amalga oshiriladi. Ion almashinuv, ekstraksiya, adsorbsion texnologiyalari reniyni ajratib olishda asosiy usullar sifatida qo‘llaniladi. Yakuniy bosqichda reniy ammoniy perrenat shaklida olinib, kristallizatsiya jarayonlari orqali metall holatga keltiriladi.

Ushbu tadqiqot reniyni ajratib olish va qayta ishlash jarayonlarini chuqur tahlil qilib, ushbu metallni sanoatda yanada barqaror va samarali foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Xudoymuratov S., Tursunova I. Reniy metalini olinishi va qo‘llanilish sohalari // Interpretation and Researches. – 2024. – T. 2, №7(29). – B. 29.
- [2] Nebeker, N., Hiskey, J.B. Recovery of rhenium from copper leach solution by ion exchange // *Hydrometallurgy*. – 2012. – Vol. 125–126. – P. 64–68. – DOI: 10.1016/j.hydromet.2012.05.008.
- [3] Lebedev, K.B., Ageev, S.A. Ion exchange extraction of rhenium from alkaline solution // *Izv. Akad. Nauk Kaz. SSR., Ser. Khim.* –1967. – Vol. 17, № 2. – P. 5–11.
- [4] Kholmogorov, A.G., et al. Ion exchange recovery and concentration of rhenium from salt solutions//*Hydrometallurgy*. –1999. –Vol. 51, № 1. –P. 19–35.

Xushvaqto v M.I., Tog‘asharov A.S. [50% CO(NH₂)₂ + 50% H₂O] - C₆H₄(OH)COOH•NH₂C₂H₄OH SISTEMASINING REOLOGIK XOSSALARI.....	566
Xoliqulov D.B., Xudoymuratov Sh.J. MIS ISHLAB CHIQARISH ZAVODIDA EKOLOGIYAGA ZARAR KELTIRUVCHI TEXNOLOGIK ERITMALARDAN NOYOB METALLAR AJRATIB OLISH IMKONIYATLARI.....	568
Xasanboyeva Sh.A., Maxamadiyeva Q.X., Ermatova A.A., Kasimov Sh.I., Amanlikova S.M. OQOVA SUVLARINI SUV O‘TLARI YORDAMIDA BIOLOGIK TOZALASH.....	570
Yuldosheva Y.R., Qiyomov Sh.N. POLIMER SIRT FAOL MODDALAR VA ISHLAB CHIQARILGAN SUVNI DEMULGATOR QILISHDA QO‘LLANILADIGAN YANGI ALTERNATIVLAR.....	572
Yunusov M.Y., Shavkatova D.B., Vahobov B.Z.“BO‘ZSUV” ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO‘KMA CHIQINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH.....	575
Zakirov K.R., Abdullaev M.T. EKOLOGIK BEZARAR KIMYOVIY TARKIBLI VOSITA BILAN POLIZ EKINLARI URUG‘LARIGA EKISHDAN OLDIN ISHLOV BERISH USULI.....	579